

Milano, 29 ottobre 2024

Richiesta al CET Lombardia 5 di notifica-approvazione dello studio:

Oggetto: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico CINNAMON dal titolo “Prediction of anatomical collapsing sites in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome through acoustic analysis of snoring: could artificial intelligence replace sleep endoscopy?”

Sede: lo studio si svolgerà presso il Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’IRCCS MultiMedica, presidio ospedaliero Ospedale San Giuseppe (Principal Investigator: Prof. Francesco Mozzanica). Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica.

Introduzione: la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) è una patologia cronica, caratterizzata da ipossia intermittente, russamento e frammentazione del sonno. È causata da un’ostruzione o da un restringimento del lume delle vie aeree superiori che impedisce una corretta ossigenazione dell’organismo. L’OSAS è molto frequente nella popolazione generale e rappresenta un importante fattore di rischio per le patologie cardiovascolari.

La cPAP (continuous positive airway pressure) rappresenta il gold standard terapeutico ma la compliance a questa terapia è a volte scarsa e molti pazienti richiedono soluzioni alternative. Numerose sono le opzioni disponibili, inclusi gli approcci chirurgici, la terapia miofunzionale e i dispositivi di avanzamento mandibolare (MAD). La scelta della metodica più efficace, però, dipende dalla tipologia di pattern ostruttivo/vibratorio che caratterizza il singolo paziente. Il problema è che al momento l’unico strumento diagnostico capace di indagare tali pattern è la DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy), un esame endoscopico effettuato in sala operatoria in cui il paziente viene addormentato (replicando una condizione simile al sonno), mentre lo specialista otorinolaringoiatra esplora le vie aeree e digestive superiori alla ricerca dei siti ostruttivi/russanti (palatale, epiglottico, base-linguale) e al pattern di ostruzione/russamento (antero-posteriore, latero-laterale, circolare). Si tratta quindi di una metodica invasiva, costosa e, almeno per ora, eseguita solo in pochi centri selezionati.

In considerazione del fatto che i diversi siti e pattern ostruttivo/russanti implicano il coinvolgimento di aree anatomiche diverse, è verosimile che i suoni prodotti durante eventi ostruttivo/russanti che dipendono da meccanismi diversi (per esempio palatale antero-posteriore ed epiglottico antero-posteriore) possano essere distinguibili.

L’obiettivo dello studio è creare un modello classificativo che sia in grado di indentificare il sito e il pattern ostruttivo/russante sulla sola analisi del suono prodotto durante il sonno.

Lo studio si svolgerà in collaborazione con il Prof. Giorgio Stefano Gnecco dell’IMT Alti Studi Lucca per le attività di Machine Learning, la generazione ed il testing dell’algoritmo per l’analisi dei dati. Per tale collaborazione è previsto un accordo formale tra gli istituti.

Informazioni generali:

Tipo di sperimentazione: monocentrica

Disegno dello studio: retrospettivo e prospettico basato su standard care

Numero di soggetti da arruolare: 600 pazienti con OSAS di grado lieve

Tempistiche dello studio: 1 anno

Lo studio è finanziato da Ricerca corrente – Call MultiMedica New Ideas Award 2023-2024.

Il progetto ha finalità di pubblicazione

Il sottoscritto, Dr Mozzanica

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Il Responsabile dello studio
Francesco Mozzanica MD, PhD

Allegati:

Protocollo Studio CINAMMON v 1.0 del 30 Settembre 2024

Sinossi Studio CINAMMON v 1.0 del 30 Settembre 2024

Consenso informato e Foglio informativo Studio CINAMMON v 1.0 del 30 Settembre 2024

Lista variabili Studio CINAMMON v 1.0 del 30 Settembre 2024

CV –Dr. Francesco Mozzanica + Modulo conflitto interessi